

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan **“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI”** mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

zamonaviy metodologiyalar asosida qayta talqin etish hamda milliy til vositasida ekologik ongni shakllantirish kabi ustuvor ilmiy yo‘nalishlarni rivojlantirishda muhim nazariy tayanch bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nurusheva D.A. Эколингвистика как раздел языкознания // Fundamental Research. – 2014. – № 5. – Б. 890–893.
2. Agranovskaya A.I. Обзор диссертационных исследований по терминологии экологии // maqola matni. – Б. 184–191.
3. Chernikova E.O. Эволюция экологического сознания общества и отражение данного процесса в терминологии русского, английского и немецкого языков: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Москва, 2018. – 28 б.
4. Nigmatullina A.Sh. The etymological specificity of English-language ecology terms // Bulletin of Science and Practice. – 2021. – Vol. 7. – № 4. – Б. 530–531.
5. Chjan Binkhan. Термины экологического дискурса в русском языке и способы их перевода на английский язык: magistrerlik ishi. – Киев, 2022. – 68 б.
6. Egamberdieva N., Norqulov H., Hamzaev A., Xolmurodov M. *Ekologik madaniyat bo‘yicha o‘zbekcha izohli lug‘at*. – Toshkent: “Mahalla va oila” nashriyoti, 2023.

ABDULLA QODIRIYNING “O‘TKAN KUNLAR” ROMANIDA TOJIKCHA-FORSCHA ARXAIZMLAR

*Kambarov Maribjon Abduhakimovich,
Innovatsion texnologiyalar universiteti
(Sirdaryo) o‘qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada muallif tomonidan asarida qo‘llanilgan o‘sha davr bilan bevosita bog‘liq tojikcha-forscha arxaik so‘zlarning lug‘aviy, semantik hamda etimologik ma‘nolari tahlil va tadqiq qilingan bo‘lib, leksik arxaizmlarning bosh va hosila semalari, arxaizmlarning uslubiy vazifalari haqida fikr bildiriladi.

Kalit so‘zlar: leksema, arxaizmlar, lug‘aviy ma‘no, etimologik ma‘no, bosh ma‘no, atash semasi, hosila sema, sinonimik uya, denotativ ma‘no, konnotativ ma‘no, sinxron va diaxron jabhalar.

Аннотация. В данной статье анализируются и изучаются лексические, семантические и этимологические значения таджикско-персидских архаичных слов, непосредственно связанных с этим периодом, использованных автором в своем произведении, и высказывается мнение о первичных и производных семах лексических архаизмов, а также стилистических функциях архаизмов.

Ключевые слова: лексема, архаизмы, лексическое значение, этимологическое значение, первичное значение, атрибутивное значение,

производное значение, синонимическое гнездо, денотативное значение, коннотативное значение, синхронный и диахронический аспекты.

Abstrac. This article analyzes and studies the lexical, semantic and etymological meanings of Tajik-Persian archaic words directly related to this period, used by the author in his work, and expresses an opinion on the primary and derivative senses of lexical archaisms, as well as the stylistic functions of archaisms.

Key words: lexeme, archaisms, lexical meaning, etymological meaning, primary meaning, attributive meaning, derivative meaning, synonymous family, denotative meaning, connotative meaning, synchronic and diachronic aspects.

Kirish (Introduction).

Muallif davr ruhini tasvirlash uchun asarida o‘zbek tiliga qadimdan o‘zlashib ketgan quyidagi tojikcha-forscha arxaik so‘zlardan unumli foydalangan. Romanda *anduh* [4,O‘TIL,2023,I,112] eskirgan leksemaning atash semalari “g‘am”, “qayg‘u”, “dard”, “alam”, “g‘ussa”, “hasrat”, “ozor”, “kulfat” bo‘lib, hosila semalari – “afsuslanish”, “taassuf”, “ruhiy azob”, “xafagarchilik”. Asarda *anduh* leksemasi “g‘am”, “ruhiy azob” ma‘nolarida qo‘llanilgan: Kumush onasiga: Men siyohbaxt dunyoga kelmagan bo‘lsam edi, sizga munchalik kulfatlar, munchalik *anduhlar* yo‘q edi [1,67]; Suvorovga navozishnoma yozdi, G‘am *anduhdan* (“g‘ussadan” ma‘nosida) oni chiqozdi (Furqat, “Suvorov haqida”).

Asarda bosh semasi “yaxshi” ma‘nosini anglatgan *beh* [4,O‘TIL, 2023,I,363] eskirgan leksemaning “yaxshiroq”, “ortiq”, “ziyod”, “durust”, “afzal”, “ma‘qul” kabi hosila semalari asarda shu ma‘nolarda qo‘llanilgan: Bul ma‘niga ul tojdor amiralmo‘minin muvofaqat ko‘rsatsalar ul beparhez g‘osibi taxtu saltanatning haydalmog‘i *behroqdir* [1,281]. Usbu leksema mumtoz shoirimiz Maxmurda ham uchraydi: Chunki jondin bularni *beh* ko‘raman (Maxmur).

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review).

“... ul murtaddin badtar jobir va *bexiradlardin* janobi tojdorg‘a har ro‘z, balki har soat xavf bordir, [1,289]”. Mazkur gapdagi *bexirad* (*be+xirad*) [4.O‘TIL-2023,I, 278] eskirgan so‘z “johil” ma‘nosida qo‘llanilib, ushbu so‘zning atash ma‘nolari “aqli kam”, “aqlsiz” bo‘lgani hol-da, hosila (konnotativ) semalari “bema‘ni”, “betamiz”, “nodon” [2,28], “johil”, “aqli yo‘q”, “aqlsizlik”, “farosatsizlik”, “befahmlik”, “idroksiz” kabilarni tashkil qiladi. (Yapaloqning *bexiradligini* (aqlsizligini) emdi bildim (Gulxaniy, “Zarbulmasal”).

Humoyun// humoyunfol (forscha eskirgan kitobiy *humoy* – kimning boshiga qo‘nsa yoki soyasi tushsa, u eng baxtli bo‘ladi, deb e‘tiqod qilingan afsonaviy qush; baxt qushi, davlat qushi; qutlug‘, muborak; baxtiyor, xushbaxt, baxti chopgan, baxt-u omadli; ravnaqli; xudo siylagan [5,O‘TIL, 440-bet]; buyuk podsholarpga xos, oliy darajadagi, eng muqaddas, qutlug‘, baxtli, sharafli, (kishi ismi) *kabi* ma‘nolarni bildiradi: “Davlatimiz stuni, padari arus shahanshoh Musulmonquli bahodir huzurlariga nomai *humoyun* barobari O‘sh madorisotida tahsilda bo‘ling‘an faqir qirg‘iz ...[1,132]; Humoyunning valodatidin besh-olti kundan so‘ng Chorboqqa chiqib, *Humoyunning*

valodatining to‘yi bo‘ldi, “Boburnoma”, 160); Boshg‘a parvoz ila gardish namoy, O‘ylaki sulton boshi uzra *humoy* (Alisher Navoiy, “Hayrat ul-abror”); Muqbil ozodai *humoyunfol*, Anga maqbul etib ani iqbol (Alisher Navoiy “Sab‘bai sayyor”)

Muallif nutqidagi *yori(y)* eskirgan leksemaning bosh leksik ma‘nosi “*madad*” bo‘lib [4,O‘TIL,VI,234], “ko‘mak”, “yordam” kabi sinonimik uyada guruhlashgan: - Davlatlari ko‘lankasida... O‘g‘rilardan bittasi tutildi, davlatlari *yori* bersa qolganlari ham ushlanur, deb o‘ylayman [1,90]; Oftob oyim qarindoshlaridan jonkuyar deb tanilgan kishi Kumushbibining tog‘asi Ahmadbek bo‘lib, u ham umrining ko‘pini Qo‘qondami, Xo‘janddami o‘tkazar, shuning uchun undan *yoriy* kutish ham uzoq gap edi [1,108].

Muallif nutqidagi *rind* (O‘TIL,2023,IV,442,esk.) leksemasining quyidagi atash ma‘nolarni anglatadi: “shariat qoidalariga bo‘ysunmovchi”, “erkin fikr yurituvchi”, “ziyrak”, “hushyor”; salbiy ma‘nodagi konnotativ semalari – “olg‘ir”; “mug‘ambir”; “soxta xudojo‘y”, “ayyor”, “makkor”, “hiylagar” [3,98]. Bundan tashqari, yana *rind* leksemasining ijobiy ma‘nodagi konnotativ semalari ham mavjud: “mard”, “chaqqon”, “doviyurak”, “botir”, “nozik”, “sinchkov” kabi. Mas.: Ayvonning ...puxta, ozoda, chirk yuqturilmagan yo‘sunda yig‘ishtirilganligidan egasining *rind* tabiatlik ekaniga shahodat bermakda edi [1,200]. Bu o‘rinda *rind* leksemasi “*sinchkov*” ma‘nosida muallif nutqida ishlatilgan. Ushbu leksema bilan bog‘liq o‘zbek tilida *rindona* (mardona), *rindvash* (mard) so‘zlari ham mavjud.

Tahlil va natijalar (Analysis and results).

Muallif nutqidagi eskirgan *og‘oz* [4,O‘TIL,2023,III,595] leksemasining denotat ma‘nolari “boshlash”, “boshi”, “avvali”, “boshlanish joyi”; “boshlanish”, “kirishish” bo‘lib, “boshlamoq (bajarishni)”, “ijro etishga kirishmoq”, “ibtido” kabi ko‘chma ma‘nolari ham mavjud. Mas.: ...ul shahanshohining ko‘b zamonlar boshimizg‘a soyabon bo‘lmoqlari umidida bar taqdir ul tojdorning xotiri otir daryo muqotirlarig‘a pisand tushib ijobat *og‘oz* qilsalar, bir ma‘nini xo‘b va sadoqat maqosidig‘a mahbub deb bildik...[1,289]; Mug‘anniy, nag‘mani kel aylab *og‘oz*,... (S.H.); Yilda chu bahor jilva *og‘oz* qilur, Bo‘ston aro gul shoxlari noz qilur (N.J.). O‘zbek tilida *og‘oz* leksemasi bilan *og‘oz_aylamak* (*qilmoq, boshlamoq*) birikmasi hosil bo‘lgan.

Siporish (forscha-topshiriq, so‘rash, buyurtma; farmoyish, amr; tavsiya, kafolat ma‘nolarida [4,O‘TIL-2023, 654-bet] eskirgan kitobiy so‘z bo‘lib, *vazifa, e‘zoz, o‘git, nasihat; iltifot, mulozamat, xushomad* ma‘nolarini anglastadi: Hasanali... hozirdan boshlab Otabekka bu to‘g‘rida *siporishlar berib*, undan samimiy va‘dalar olib yurguchi oq ko‘ngillik bir qul edi. [1,33]. Bu o‘rinda muallif *siporish* so‘zini “o‘git”, “nasihat” ma‘nosida ishlatgan.

Leksik ma‘noning (sememaning) yadrosini tashkil qiluvshi semalar yig‘indisi esa intensional deyiladi. Masalan, asarda qo‘llangan *sarfarozi* (forscha asli “*boshni ko‘tarish*”) – *martabaga, hurmat e‘tiborga erishgan; xursand qilingan, izzat-hurmat ko‘rsatish, hurmati joyiga qo‘yilgan; biror martabaga ko‘tarilgan, boshini baland tutgan, yuksak, ulug‘vor, boshi yuqori ko‘tarilgan: mag‘rur, g‘urur-iftixor. Sarafroz* so‘zining asli – *sarafroz (xursand, shod)*. Bu sifat tojik tilida “*bosh*” ma‘nosini

anglatadigan *sar* otiga (TjRS,341) “*ko‘tar*” ma’nosini anglatadigan *afrixtan* fe’lining afroz hozirgi zamon asosini [3, TjRS,35] qo‘shib hosil qilingan bo‘lib, “*boshini yuori ko‘targan, yuksak, baland; xursand, mag‘rur*” ifoda ma’nosini, ko‘chma ma’noda “*martabaga erishtirish*”, “*izzat-hurmat ko‘rsatish, ulug‘vorlik*” ma’nosini anglatadi [4.O‘TIL-1981,2,21-bet]. O‘TIL, 534-betda belgi qo‘yilmagan. Aynan *sarafroz* [4,O‘TIL, 539-bet] eskirgan leksemasi *xursand, yuksak, sarafroz qilmoq, xursand qilmoq* ma’nolarida izohli lug‘atdan joy olgan: Musulmonquli janobidek bir bahodirdan andisha qilmay, uning dushmanlarini *sarfaroz* aylab do‘stlarini g‘amkin qiladirlar” (134); Barcha ne‘mat bir tomon-u she‘r, soz, She‘r birlan bizni aylang *sarfaroz* (E.Vohidov “Muhabbat”); Noz birla bog‘boni sun‘i bu gulzor aro, Sabz xurram qildi sarvingni *sarafroz* aylagach (Alisher Navoiy); Ul toleyi korsoz bo‘lg‘on, A‘dosig‘a *sarfaroz* bo‘lg‘on (Alisher Navoiy, “Layli va Majnun”).

Xudnafs (forscha - *xud* esk. -o‘z, o‘ziniki + *nafs* arabcha- *inson, qalb, ko‘ngil, g‘urur, yeb-ichishda, mol-dunyoga bo‘lgan ehtiros*, [4,O‘TIL, 326-bet] – *o‘z-o‘ziga, o‘ziga, faqat o‘zini o‘ylaydigan, o‘zini yaxshi ko‘radigan, xudbin (egoist)*: Andog‘ki, Toshkand Xo‘jand hukumatidin yuz o‘girgan bo‘lib *xudnafsiga* mustaqillik e‘lon qilsin (281). O‘TIL-2006-2008da ham mavjud emas, kiritilishi lozim, deb o‘ylaymiz.

Shaqovatpesha (arabcha *shaqovat* - badbaxt, baxtsizlik, balo, yaramas, odamiylik sifatini yo‘qotgan, kulfat keltiruvchi (shaqiy –baxtsiz, o‘zboshimcha, yaramas ma’nosini bildiradi) + *pesha* –kasb) - kulfat keltiruvchi (shaq-sifat): Ammo Xo‘qandi firdavs monandning o‘zida ul *shaqovatpeshalar* behad va behisob nufuska molik bo‘lg‘anlari vahhidin biz Toshkand navkarlarining i‘onati beshakku shubha vojibdur [1,290]; “Biban bu *shaqq* va hay‘ati bila bizdinkim qochti,..... “Boburnoma”, 212); “Bisyor *shaqq* va dushvor keldi” (Boburnoma, 64,1,202-bet); Ajab bir hakimi *shaqovat* sirisht, Maqomig‘a do‘zax erur sarnavishisht (H.T.H.). O‘TIL-2023 da mavjud emas, kiritilsa, maqsadga muvofiq bo‘lardi.

Shu o‘rinda asarda qo‘llangan *muzaxona* so‘zini sinxron jabhada tahlil qiladigan bo‘lsak, *muzaxona* (O‘TIL 2023, III,302-bet, esk) aynan *muzeydir*. *Muzaxona* tarkibidagi *muza* [4,O‘TIL 2023, 302-bet] leksemasi (yunoncha *musa*) yunonlar mifologiyasida she‘riyat, san‘at va fan homiylari sanalgan 9 ma‘buda (Uraniya (astronomiya), Kalliopa (epos), Klio (tarix), Melpomena (tragediya), Poligimniya (gimn va pantomima), Taliya (komediya), Erato (ishqiy she‘riyat), Terpsixoro (raqs va xor), Evterpa (lirik she‘riyat va musiqa) hisoblangan. AShu o‘rinda, *muzey* [4,O‘TIL 2023, III,303-bet] leksemasi lotincha leksema bo‘lib, *museum, muzeion* – “muzalar ibodatxonasi” atash ma’nosini anglatadi: Uy jihazga g‘oyatda boy, go‘yo *muzaxona* tusini berar edi [1, 67].

G‘oza eskirgan leksema forscha bo‘lib, ayollar yuzlariga tob uchun suradigan qizil bo‘yoq, upa, elikdir. Mas.:*G‘oza urmaq (qizartirmoq, rang surmoq)*. [4,O‘TIL -2023, 544-bet] : Kampirning dardi *g‘ozada*, sichqonning ko‘zi donlik ko‘zada, deganlaridek,... [1,310].

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations).

Qisqa xulosa shuki, muallif arxaik leksemalarning bosh, atash ma'nolaridan tashqari, hosila ma'nolardagi ma'no nozikliklaridan ham uslubiy jihatdan unumli foydalangan. Mas.: Asarda *pisandnoma* so'zining asos qismi bo'lgan *pisand* [4.O'TIL,2023,III,732] leksemasi "diqqat-e'tibor", "nazar-e'tibor" "qadrla", "e'tiborga loyiq deb bil" kabi atash ma'nolarni ham bildirib, "ma'qullash", "ijobiy fikr", "ma'qullovchi", "muxlis" kabi konnotativ semalarni ham anglatadi. "Pisandnoma" so'ziga sinonim sifatida "mamnunoma (ma'qullovchi, ijobiy fikr bildiruvchi hujjat (xat))" va hozirgi kuishlatilayotgan ish qog'ozlaridan biri- "tavsiyanoma"ni kiritsak bo'ladi: ...imkoni bo'lsa, ul janobning ismi shariflaridin bizlarga *pisandnoma* yozmoq marjudir [1,281]; Bu xat Xudoyorning qo'liga tekkandan keyin xatda ko'rsatilgan tadbirni juda ma'qul topdi va tezlikda o'z ismidan tashakkur va *pisandnoma* yo'lladi [1,282]. O'TIL-2023-yil 732-betidagi *pisand* bosh ma'nosiga qo'shimcha qilib, "*pisandnoma*" so'zini kiritilsa, ma'qul bo'lardi. Asarda qo'llanilgan *ko'shk* (forsiy-saroy, qal'a, dalahovli, atrofi bog' bilan o'ralib, baland, bahavo qilib solingan podsho imorati, shahar tashqarisidagi qasr) [4,O'TIL, 1024] – qadimda baland, bahavo qilib solingan yengil imorat, bezakli bino, qasr: ...ul *ko'shkta* Temurbekning Hindiston urushini tavir qilibturlar" (Boburnoma, 59,11 83-bet); Samarqand arkida Temurbek bir ulug' *ko'shk* solibtur (Bobur, "Boburnoma", 76-bet). Ushbu leksemaga esk. belgisi negadir berilmagan. Vaholanki, bu leksemani hozirgi kunda iste'molda deyarli ishlatmayapmiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдулла Қодирий. Ўткан кунлар. –Тошкент: Инфо Сапитал Груп, 2017.
2. Вафойи Ф., Авезметов Ш. Ўзбек тилига ўзлашган форсча сўзлар. – Т.: 2005.
3. Таджикско-русский slovar. – М.,1954.
4. О'zbek tilining izohli lug'ati. 6 jildlik. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi". Davlat ilmiy nashriyoti, 2006–2008.
5. Ixtiyor, E. (2026, March). TERMINLAR TIZIMIDA GIPONIMIYA VA EKVONIMIYA HODISALARI. In *Global Conference on Multidisciplinary Research and Innovation* (Vol. 1, No. 3, pp. 61-80).
6. ERMATOV, I. (2025). EKVONIMIYA VA UNGA YONDOSH HODISALAR XUSUSIDA. XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYALAR, 1(6), 74-80.
7. Эрматов, И. П. EQUONYMS AND THEIR RELATION TO THE TERMINOLOGICAL SYSTEM. *Pedagogika*, 64.
8. Ixtiyor, E. (2025). EKVONIMIYA VA ANTONIMIYA HODISALARI XUSUSIDA. XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYALAR, 1(3), 384-389.